

Secure Connections in Aerospace Communications Recruitment with NIST Cybersecurity Framework

Yelyzaveta RACHENKO¹

¹ PhD Candidate, Department of Computer Science, O. M. Beketov National University, Kharkiv, UKRAINE, ORCID ID 0000-0002-8376-7308

Corresponding Author: Yelyzaveta RACHENKO, rachenko.yelyzaveta@gmail.com

Özet

Siber güvenlik artık verilerinin, sistemlerinin ve insanların korunmasıyla ilgilenen tüm şirketler için önemli bir konudur. Güvenli iletişim, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu belge, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü ve onların Siber Güvenlik Çerçevesi kullanılarak havacılık ve uzay iletişimde güvenli bağlantıların nasıl sağlanacağını açıklamaktadır.

Abstract

Cybersecurity is now a key topic for all companies concerned with the protection of its data, systems, and people. Secure communications have become an integral part of our everyday lives. This paper explains how to ensure secure connections in aerospace communications using the United States' National Institute of Standards and Technology and their Cybersecurity Framework.

Article Info

Research Article
Received: 07/04/2021
Accepted: 21/06/2021

Anahtar Kelimeler

Havacılık, Siber Güvenlik, Bağlantılar, Teknoloji, Takım

Öne Çıkanlar

Havacılıkta güvenli iletişim

Keywords

Aerospace, Cybersecurity, Connections, Technology, Team

Highlights

Secure communications in aerospace